

DOI: 10.15276/ETR.06.2021.6

DOI: 10.5281/zenodo.6701721

UDC: 338 (477): 339.727

JEL: G18

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE COUNTRY'S ECONOMY: PROSPECTS FOR GOVERNMENT REGULATION

Mariia V. Kudryavtseva

Odesa Polytechnic State University, Odesa, Ukraine

ORCID: 0000-0002-7293-1432

Email: mashakudr181@gmail.com

Olena A. Lypynska, DEcon, Professor

Odesa Polytechnic State University, Odesa, Ukraine

ORCID: 0000-0002-6317-7511

Email: alenalip@ukr.net

Received 03.12.2021

У сучасних умовах, коли гостро постає проблема стрімкого розвитку всіх галузей економіки держави при становленні ринкової економіки України, розвиток самих підприємств та сучасного виробничого потенціалу неможливо уявити без залучення іноземних інвестицій.

Міжнародні вклади та їх ефективне цільове використання формують матеріальну базу сучасного виробництва та створюють певні передумови для розширеного відтворення й розвитку самих підприємств.

Розвиток економіки, підвищення конкурентоспроможності українських підприємств з метою подолання їх відставання від економічно розвинутих країн, інтеграції у світове співтовариство неможливі без здійснення інвестицій, у тому числі іноземних. Безумовно, вони є необхідною складовою інтегрування новітніх потужностей виробництва, завдяки яким суб'єкти господарювання мають змогу значно знизити собівартості товарів, розширити обсяги виробництва, підвищити якість товарів та послуг що надаються. Завдяки цьому з'являється перспектива виведення інноваційної продукції на ринок. У процесі залучення інвестицій інвестори у першу чергу звертають увагу на інвестиційну привабливість держави, регіону, галузі. Це є індикатор, на який поряд з врахуванням ризиків інвестування є вирішальним для становлення інвестиційного клімату. Інвестиційну привабливість можна трактувати як сукупність політичних, соціальних, інституційних, екологічних, макро- і мікроекономічних умов функціонування національної економіки, що забезпечують стабільність інвестиційної діяльності вітчизняних і зарубіжних інвесторів.

Кудрявцева М.В., Липинська О.А. Залучення іноземних інвестицій в економіку країни: перспективи державного регулювання. Науково-методична стаття.

У статті розглядається питання залучення міжнародних інвестицій до різних сфер економіки України, механізми державного регулювання надходження інвестицій, досліджено інвестиційний клімат в цілому, визначено найбільш перспективні галузі для інвестування та запропоновано шляхи удосконалення механізму управління інвестування.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційні ресурси, інвестиційна діяльність, інвестиційна привабливість, іноземні інвестиції

Kudryavtseva M.V., Lypynska O.A. Attracting foreign investment in the country's economy: prospects for government regulation. Scientific and methodical article.

The article considers the issue of attracting international investments to various spheres of Ukraine's economy, mechanisms of state regulation of investment inflows, studies the investment climate in general, identifies the most promising areas for investment and suggests ways to improve the investment management mechanism.

Keywords: investments, investment climate, investment resources, investment activity, investment attractiveness, foreign investments

Метою статті є аналіз актуальних питань щодо заохочення міжнародного фінансового капіталу в національну економіку України, тобто визначення прогалін у формуванні інвестиційного клімату держави та пропонування шляхів до їх уникнення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Питанню інвестиційної діяльності в економічній літературі приділяється велика кількість уваги. Багато наукових досліджень та праць з даної тематики виконано такими вітчизняними та зарубіжними вченими: Г. Бірман, С. Шмідт [2], І. Бланк, Н. Гуляєва [3], В. Гриньова [4], М. Денисенко, В. Федоренко [5], А. Пересада [6], О. Рогач [7] та інші. Проте, при вагомій кількості різноманітних праць, питання інвестиційної діяльності в Україні потребує постійного вдосконалення механізмів та системи регулювання залучення інвестицій в економіку держави.

Аналіз соціально-економічного розвитку та становлення зарубіжних країн дозволяє виділити переваги, прогаліни та перспективи залучення

іноземних капіталів до фондів держав. Так, серед безумовних досягнень від заохочення іноземних інвестицій можна виділити: створення стратегічних кооперацій між українськими та закордонними підприємствами; використання зарубіжного досвіду організації та регулювання; збільшення обсягів вкладень у різні галузі виробництва; залучення інновацій у систему виробництва; стимулювання розвитку експортного потенціалу; підвищення загальнодержавного рівня зайнятості та кваліфікацій працівників; структурні зміни в економіці; підвищення загальної конкурентоспроможності держави [8].

Виділення невирішених частин загальної проблеми

На даний момент економіка України знаходиться на стадії стагнації, ей необхідно придати поштовх для розвитку. За даними Національного банку України обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України на 30.09.2020 року становив 48 951,7 млн дол США.

Найбільші країни інвестори надані у рис. 1.

Рисунок 1. Найбільші країни інвестори, у % до загального обсягу на 01.10.2020 р.

Джерело: складено авторами за матеріалами [1].

Аналізуючи досвід інших держав у залучанні іноземних коштів до різноманітних галузей виробництва можна порівняти його з українським, та зробити висновки щодо наступних проблем які на разі є невирішеними: недостатній рівень інвестиційного клімату; нестабільність ринкового механізму; політична ситуація; низький рівень ділової та професійної кваліфікації кадрів; відсутність зацікавлених інвесторів; мала кількість привабливих інноваційних проєктів; недосконалість податкової системи; не скоординована система страхування інвестицій; надлишковий монополізм; рівень інфляції; невирішеність питання щодо приватної власності на землю; неконвертованість валюти.

Проте існують і перспективи розвитку механізмів інвестування в Україну. Правові засади, які регулюють процеси залучення коштів іноземних інвесторів, постійно модифікуються та велика кількість заохочуючих важелів з'являється для підвищення потенціалу та покращення інвестиційного клімату. «Сьогодні низка нормативних актів України передбачає необхідні

гарантії діяльності для інвесторів. На території України до іноземних інвесторів застосовується національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами» – зазначає М. Денисенко.

Загальні принципи, порядок і умови здійснення іноземного інвестування на території України регулюється законами України «Про інвестиційну діяльність» [9], «Про захист іноземних інвестицій на Україні» [10], «Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні» [11], «Про зовнішньоекономічну діяльність» [12].

Можна виділити наступні важелі, що сприяють розвитку інвестування та примноження іноземного капіталу в Україну:

- доступне інформаційне забезпечення;
- надання податкових пільг;
- надання митних пільг;
- використання дієвого фінансового механізму;
- державні гарантії (неможливість примусового вилучення іноземного капіталу) [12].

Викладення основного матеріалу дослідження

Україна є частиною глобального ланцюга створення вартості. Наразі Україна уклала 17 угод про вільну торгівлю із 46 країнами. Найбільш знаковою є Угода про асоціацію з Європейським Союзом, підписана 2014 року.

Іноземний капітал виступає найважливішим засобом забезпечення умов попередження економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- і макрорівнях.

Прямі іноземні інвестиції у 2020 році розподілялись за схемою наведеною на рис 2.

Рисунок 2. Прямі іноземні інвестиції за сферами економічної діяльності, у % до загального обсягу
Джерело: складено авторами за матеріалами [1].

Як зазначає Свірідова Н.Д., «інвестиційна політика вимагає розробки довгострокової стратегії залучення міжнародних інвестицій, яка міститиме в собі: постійний і досконалий аналіз основних конкурентів: великих ринків, що розвиваються, джерел інвестицій; аналіз галузей промисловості країни і їхніх потреб; виділення пріоритетів і цілей для галузей промисловості в інвестиційній політиці; розробку дієвого механізму для пошуку і залучення різноманітних форм і видів інвестування» [13].

Для вдосконалення державної економічної політики в процесі іноземного інвестування слід передбачити такі елементи, як: сприяння розвитку здорової конкуренції на ринку; забезпечення та підтримання гідного міжнародного іміджу України; розробка низки нормативних актів що сприятимуть налагодженню руху міжнародних капіталів в середині держави, контроль за оптимальним співвідношенням національної зацікавленості та вкладами закордонних інвесторів у тих напрямках, які є пріоритетними для політичного та економічного потенціалу держави. Ефективність використання обмежених інвестиційних ресурсів залежить від організації інвестиційної діяльності.

Існуючі дослідження та аналіз процесів інвестиційної діяльності в економічно розвинених країнах світу дає змогу засвідчити, що основним рухомих інструментом для становлення дієвого механізму залучення іноземних капіталів є організована економічно-інвестиційна політика.

Вона включає в себе такі напрями, як:

- регулювання сфер та об'єктів інвестування;
- податкове регулювання інвестиційної діяльності;

- регулювання інвестиційної діяльності шляхом надання фінансової допомоги і проведення відповідної кредитної політики;
- регулювання інвестиційної діяльності шляхом проведення відповідної амортизаційної політики;
- регулювання участі інвесторів у приватизації; забезпечення захисту інвестицій;
- регулювання умов здійснення інвестицій за межами держави;
- регулювання умов залучення внутрішніх заощаджень з боку населення;
- розробка та реалізація ефективної державної інноваційної політики.

Відомий дослідник інвестиційної діяльності С. Тесля, під організаційно економічним механізмом залучення міжнародних капіталів, розуміє «систему гармонізації державного регулювання та ринкового механізму саморегуляції економіки, спрямовану на формування сприятливого інвестиційного середовища для надходження в країну ресурсів зовнішнього інвестування» [14].

В даному контексті важливою є складова контролю, яка на різних рівнях є визначальною при формуванні організаційних процесів. Також, доцільним є зазначення самих рівнів регулювання, серед яких основними є «ринковий механізм» та «державне регулювання». Так, влучним є ствердження, що організаційно-економічний механізм державного регулювання заохочення міжнародних капіталів – це низка взаємопов'язаних форм, методів, засобів та інструментів державного впливу на різні чинники, взаємозв'язок яких пояснюється єдиною цільовою спрямованістю – організація комфортних умов для

залучення інвестицій в економіку держави, що реалізуються суб'єктом – державою по відношенню до об'єкта – процесу залучення інвестицій, що передбачає регулювання джерел та шляхів притягнення інвестицій. Винайдення інноваційних підходів до державного регулювання залучення інвестицій, через різні методи та інструменти контролю базується на аналізі можливостей держави, а також направлення їх на розвиток економічного потенціалу в цілому, що неодмінно сприятиме покращенню інвестиційного клімату для іноземних інвесторів.

Наступні заходи можна вважати ефективними для сприяння організації інвестиційної діяльності в країні: формування «центрів пошуку інвестора», основна робота яких буде націлена на дослідження ринків потенційних інвесторів та проведення заходів щодо залучення їх до інвестування, на основі представлення їм найбільш цікавих проектів для залучення коштів; утворення механізмів для благодійного інвестування (особливо – в об'єкти соціально-культурної сфери), що являтиме собою злиття фінансових ресурсів представників великого та середнього бізнесу для вкладання коштів. Таке інвестування є змога організувати завдяки утворенню відкритих аукціонів, про які буде загально відомо через ЗМІ, привернення уваги до інвесторів, їх популяризації; формування, розвиток та закріплення міждержавних відносин, налагодження співпраці з територіально наближеними регіонами інших держав на основі розробки програм співпраці, взаємодії у певних галузях, сферах діяльності, формування програм обміну кадрами, максимально спрямовуючи таку співпрацю на залучення інноваційних методик, новітніх техніки та технології виробництва тощо; формування дозвільної процедури на будівництво великих торговельних центрів в містах (або інших об'єктів, що характеризуються в регіоні максимальним попитом з боку інвесторів).

Перевищення цих норм є недоцільним, оскільки існує ризик «зниження рейтингу інвестиційної привабливості». Забудовник відповідає за повну реалізацію прилеглої власності. Таким чином, обсяг інвестицій збільшуватиметься в областях, менш привабливих для інвесторів, особливо в інфраструктурі, високий рівень розвитку якої є важливим критерієм інвестиційного вирішення потенційних інвесторів; Часткове інвестування об'єктів першочергової ваги з бюджету з правом поступового викупу інвестором державної частки в об'єкті інвестування. Запропоновані підходи до просування інвестицій розроблені на основі важливих особливостей процесу державного регулювання: максимальна поінформованість про предмет інвестування, знання проблем та переваг економіки держави. Однією з основних організаційних умов просування інвестицій у регіоні є ефективність місцевого самоврядування, ступінь його відкритості та взаємодії з бізнесом. Регіональна влада повинна проводити політику максимального заохочення різноманітного

розвитку територій, а близькість та відсутність доступу до них відокремлюють уряд від існуючих проблем регіону і не дозволяють робити будь-які дії для їх вирішення.

Найбільшою перевагою такого регіонального інвестування безумовно є прямий діалог з громадськістю, що набагато складніше реалізовувати на загальнодержавному рівні.

Це зумовлено відкритістю та існуючими засобами комунікації, а також залученням ЗМІ та практикуванням так званих «загальних зборів», на яких обговорюються найбільш актуальні питання. Таким чином, до організаційної діяльності залучаються професіонали з різних галузей та відбувається обмін досвідом та ключовими рішеннями. В сучасних умовах, на передовий план в якості інформаційного джерела все більше виходить інтернет-ресурс. Органи місцевої влади використовують офіційні сайти. На думку В.В Мамонової, «в якості вимоги до підвищення їх цінності, з точки зору інформування, варто відзначити потребу у ефективному дизайні та правильній структурованості сайтів, максимальній їх наповненості, висвітленні актуальної інформації, анонсуванні всіх важливих заходів із залученням органів місцевої влади та всіх рішень, що мають ухвалюватися, можливості отримання інформації із сайтів на декількох іноземних мовах» [15].

Безумовно, однією з найважливіших при залученні міжнародних інвестицій в регіон, є фінансова сторона. Однак, зараз ця складова обмежена такими істотними факторами:

- низьким рівнем доходів та обмеженням витратків із бюджету;
- неможливістю регіональних та місцевих бюджетів механізмів доповнення та передача з них великої частини до бюджету центрального рівня;
- цільове використання значної частини коштів на не менш важливі галузі (такі як соціальну сферу, безпеку держави тощо).

Влучним є ствердження Свірідової Н.Д. про те, що «інвестиційна політика потребує винайдення довгострокової стратегії притягнення закордонних коштів, що має складатись з безперервного якісного дослідження головних конкурентів: – глобальних ринків, що розвиваються, джерел інвестицій; – аналіз сфери виробництва держави; визначення пріоритетів і цілей для галузей промисловості в інвестиційній політиці; – винайдення дієвих механізмів для пошуку і залучення необхідних форм і видів інвестування» [16].

Велика кількість заходів державного регулювання міжнародного інвестування імплементується за допомогою правових реформ. Через це можна зробити висновок, що організація та правовий контроль з боку держави, що створює комфортні умови та привабливий клімат для нерезидентів держави, є одним і основних регуляторних методів та сприяє залученню іноземних коштів. Для підвищення частки

іноземного капіталу в економіці держави та подоланню негативних тенденцій в економіці країни необхідно, щоб «основні положення законодавчих актів щодо умов іноземного інвестування не тільки відповідали міжнародним стандартам, а й виконувались, а закордонний інвестор має бачити нашу державу як стабільну (економічно і політично), а також такою, яка постійно модернізується», як влучно зазначає Н.Ю. Потьомкіна [17].

Імплементация всіх зазначених пропозицій щодо модернізації та розвитку державного управління інвестиційною діяльністю в нашій країні з метою сприяння покращенню стабільних конкурентоспроможних вітчизняних корпорацій потребує спільних заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості національної економіки. Це обумовлено як існуючими на сьогодні економічними чинниками, так і тим, що українська регуляторна та контрольна політика наразі перебувають на стадії розвитку та становлення, за рахунок чого ще не всі проблеми у цій галузі вирішені [18-21]. Варто також зазначити, що нестабільність державного регулювання – непродуктивний фактор, який складно нівелювати. На підставі проведеного аналізу, можна позначити такі головні принципи вдосконалення регуляторної політики держави на майбутнє:

- принцип гарантування прав власності (його зневага – велика загроза фінансовій стабільності);
- принцип консультативності та компромісу; державний контроль економіки повинен бути

підпорядкований необхідності досягнення єдиної стратегічної мети.

Отже, ці принципи повинні бути основою реорганізації загального державного регулювання як економіки загалом, і зокрема питань про залучення міжнародних інвестицій, що дозволить отримати суму інвестицій, яка повинна перевищувати 20 млн євро.

Висновки

Таким чином, за підсумками наведеного аналізу можна стверджувати, гарно працюючий механізм державного регулювання притягнення міжнародних інвестицій в економіку держави та дозволить застосовувати комплексний підхід до реалізації різноманітних методів, засобів, інших регуляторів для контролю за процесами залучення іноземних коштів з метою забезпечення скоординованості та відповідності руху інвестиційних ресурсів стратегічним пріоритетам розвитку України

Отже, організаційно-економічний контрольний інструментарій державного регулювання залучення іноземних капіталів, що базується на основі поєднання різних функціональних блоків, дозволяє об'єднати складові такого механізму з метою забезпечення векторного підходу у формуванні позитивних організаційних умов залучення інвестицій в розрізі кожного із таких блоків. При запровадженні в життя всіх або хоч би частково саме пріоритетних заходів, зазначених в статті, створяться можливості для покращення інвестиційного середовища в державі і відповідно збільшиться потік прямих іноземних інвестицій уже в найближчій перспективі.

Abstract

The basic principles of state regulation of investment processes in Ukraine, prospects of stimulating the attraction of foreign capital into the economy of Ukraine are considered. The tendencies of carrying out of investment policy at the present stage of development of the Ukrainian economy are analyzed and recommendations for its activation in the conditions of European integration of Ukraine are given.

In modern conditions of development of the national economy, it occupies an important place. Innovation and investment policy, which is the basis of strategic economic growth of the state. The latter presupposes the renewal of technological means. Production, which is carried out in two ways: by improving existing equipment and technologies and in connection with the intensive materialization of new and scientific discoveries knowledge. The implementation of these tasks directly depends on the amount of investment. In the production and commercial sphere and the scale of their participation. Therefore, processing the principles of investment policy and the mechanisms for its implementation are of paramount importance for the development of both the country's economy as a whole and its individual industry.

With this in mind, it is necessary to determine the macro and micro level of investment politics. The macro level should be understood as a set of conditions for the implementation of production and commercial activities of enterprises and investments that are created in the country on at the national and regional levels, namely: basic legislation on economic issues, sectoral legislation, executive regulations on regulation foreign economic relations, etc.

Список літератури:

1. Інвестиційна діяльність в Україні: Презентація від 19.02.2021 / Стан інвестиційної діяльності в Україні // Міністерство економіки України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag96>.
2. Бирман Г. Капиталовложения: Экономический анализ инвестиционных проектов / Г. Бирман, С. Шмидт; [пер. с англ. под ред. Л.П. Бельх]. – М.: ЮнитиДана. – 2009. – 631 с.

3. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент: підруч. / І. О. Бланк, Н. М. Гуляева; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ. – 2021. – 388 с.
4. Інвестування: підручник / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда. – К.: Знання. – 2008. – 296 с.
5. Інвестування національної економіки: монографія / За ред. В. Г. Федоренка, М. П. Денисенка. – К.: ІНК ДСЗУ. – 2011. – 458 с.
6. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А. А. Пересада. – К.: Лібра. – 2012. – 472 с.
7. Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: підручник для вузів / О. І. Рогач. – К.: Либідь. – 2019 – 718 с.
8. Бутняров А. Сприятливий інвестиційний клімат країни – запорука залучення іноземних інвестицій / А. Бутняров // Ринок цінних паперів. – 2017. – №3-4. – 32 с.
9. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-ХІІ / Верховна Рада України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12>.
10. Про захист іноземних інвестицій на Україні: Закон України від 10.09.1991 № 1540а-ХІІ / Верховна Рада України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1540%D0%B0-12>.
11. Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні: Закон України від 17.10.2020 № 1116-ІХ – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-20#Text>.
12. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-ХІІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/959-12>
13. Худавердієва В.А. Стратегія залучення іноземних інвестицій у економіку України / В. А. Худавердієва // Фінанси України. – 2018. – №6 – 71 с.
14. Тесля С. Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. / С. Тесля // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009 – Вип. 19 – 459 с.
15. Територіальна організація влади в Україні: опорний конспект лекцій уклад. / Ю. О. Куц, В. В. Мамонова. – Х.: Вид-во ХарPI НАДУ «Магістр». – 2013 – 40 с.
16. Свірідова Н.Д. Прямі іноземні інвестиції: світовий досвід та стратегія залучення в економіку України: Монографія / Н. Д. Свірідова – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2014. – 164 с.
17. Потьомкіна Н.Ю. Активізація інвестиційної діяльності в Україні // Н. Ю. Потьомкіна – 2017. – 406 с.
18. Філіппова С.В. п.1. Економічний розвиток України: види стратегій та проблеми інвестування в сучасних умовах/ С. В. Філіппова, В. А. Сааджан, Джахан Фавзі Салем Ісмаїл // Менеджмент як фактор сталого розвитку в координатах парадигми економічних систем: монографія; за ред. С. В. Філіппової, О. І. Продіус. – Одеса: Бондаренко М.О. – 2021. – С. 6-39.
19. Балан О.С. Класифікація факторів впливу на процес прийняття інвестиційних рішень / О. С. Балан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 2 (12). – С. 219-224. [Електронний ресурс] – Режим доступу до журн.: <http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n2.html>.
20. Філіппова С.В. п.3.1 Формування стратегії безпекоорієнтованого управління інноваційно-інвестиційним кліматом регіону / С. В.Філіппова, Л. О. Волощук, К. В. Ковтуненко, Ю. В. Ковтуненко // Інноваційно-інвестиційний клімат Українського Причорномір'я: стан і безпеко орієнтований розвиток: кол. моног.; за ред. М. М.Меркулова. – Рига, Латвія: «Baltija Publishing». – 2019. – С.132-163.
21. Балан О.С. Сценарне управління процесом прийняття інвестиційних рішень / О.С. Балан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 5 (15). – С. 128-132. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html>.

References:

1. Investment activity in Ukraine Presentation from 19.02.2021 (2021). Status of investment activity in Ukraine. Ministry of Economy of Ukraine Retrieved from <https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag96-11> p [in Ukrainian].
2. Birman G., Schmidt S. (2009). Investment. Economic analysis of investment projects. M.: UnityDana [in Russian].
3. Blank I.O., Hulyaeva N.M. (2021). Role of Dominant Governance in the Investment System of Ukraine. A.A. Mazaraki (ed.) K.: KNTEU [in Ukrainian].
4. Grinyova V.M., Koyuda V.O., Lepeyko T.I., et al. (2008). Investing: a textbook. K.: Znannya [in Ukrainian].
5. Fedorenko V.G., Denisenko M.P. (Eds). (2011). Investing the national economy: a monograph K.: INK DSZU [in Ukrainian].
6. Peresada A.A. (2012). Investment process management. K.: Libra [in Ukrainian].

7. Rogach O.I. (2019). International investment: business theory and practice of multinational corporations: a textbook for universities. K.: Lybid [in Ukrainian].
8. Butnyarov A. (2017). Favorable investment climate of the country – the key to attracting foreign investment. Rynok tsinnykh paperiv, 3-4, 32 [in Ukrainian].
9. On investment activity: Law of Ukraine of September 18, 1991 № 1560-XII. Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> [in Ukrainian].
10. On state support of investment projects with significant investments in Ukraine: Law of Ukraine of 17.10.2020 № 1116-IX. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-20#Text> [in Ukrainian].
11. On state support of investment projects with significant investments in Ukraine: Law of Ukraine of 17.10.2020 № 1116-IX. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-20#Text> [in Ukrainian].
12. On foreign economic activity: Law of Ukraine of 16.04.1991 № 959-XII. Verkhovna Rada of Ukraine Retrieved from <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/959-12> [in Ukrainian].
13. Khudaverdieva V.A. (2018). Strategy for attracting foreign investment into the economy of Ukraine. Finance of Ukraine, 6, 71 [in Ukrainian].
14. Tesla S. (2009). Organizational and economic mechanism of attracting foreign direct investment into the economy of Ukraine. Formation of a market economy in Ukraine, 19, 459 [in Ukrainian].
15. Kuts Yu.O., Mamonova V.V. (2013). Territorial organization of power in Ukraine: a reference syllabus of lectures. KH.: Vyd-vo KharRI NADU "Mahistr" [in Ukrainian].
16. Sviridova N.D. (2014). Foreign direct investment: world experience and strategy of involvement in the economy of Ukraine: Monograph. Lugansk: Vyd-vo SNU im. V. Dalya [in Ukrainian].
17. Potemkina N.Yu. (2017). Activation of investment activity in Ukraine [in Ukrainian].
18. Filyppova S.V. Saadzhani V.A., Dzhakhan Favzi Salem Ismayeil (2021). p.1. Economic development of Ukraine: types of strategies and problems of investing in modern conditions. Management as a factor of sustainable development in the coordinates of the paradigm of economic systems: a monograph. S. V. Filyppova, O.I. Prodius. (Eds.). Odesa: Bondarenko M.O.
19. Balan O.S. (2014). Classification of influencing factors to solution investment decisions' process. Economics: time realities. Scientific journal, № 2 (12), 219-224. Retrieved from <http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n2.html>.
20. Філіппова С.В., Волощук Л.О., Ковтуненко К.В. et al. (2019). p.3.1 Formation of a strategy for security-oriented management of the innovation and investment climate of the region. Innovation and investment climate of the Ukrainian Black Sea region: state and security-oriented development. M. M Merkulov (Ed.). Riga, Latvia: "Baltija Publishing".
21. Balan O.S. (2014). Scenario management process of investment decisions. Economics: time realities. Scientific journal, № 5 (15), 128-132. Retrieved from <https://economics.net.ua/files/archive/2014/No5/128-132.pdf>

Посилання на статтю:

Кудрявцева М.В. Залучення іноземних інвестицій в економіку країни: перспективи державного регулювання / М. В. Кудрявцева, О. А. Липинська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2021. – № 6 (58). – С. 46-52. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/files/archive/2021/No6/46.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.06.2021.6. DOI: 10.5281/zenodo.6701721.

Reference a Journal Article:

Kudryavtseva M.V. Attracting foreign investment in the country's economy: prospects for government regulation / M. V. Kudryavtseva, O. A. Lypynska // Economics: time realities. Scientific journal. – 2021. – № 6 (58). – P. 46-52. – Retrieved from <https://economics.net.ua/files/archive/2021/No6/46.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.06.2021.6. DOI: 10.5281/zenodo.6701721.

